

АДАБИЁТ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМНИНГ ЎРНИ

Урзия Жаксымова

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ Нукус филиали
Ўзбек тили ва чет тиллари кафедраси мудири,
филология фанлари номзоди, доцент.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11519428>

Узлуксиз таълим тизимида олий таълим алоҳида ўрин эгаллайди. Олий таълимнинг энг муҳим вазифаларидан бири замонавий ўқув дастурлари асосида юқори натижали ўқитиш ва малакали кадрлар тайёрлашни таъминлаш ҳисобланади. Олий таълимда талабаларнинг ижодий қоблиятини шакллантириш ва ривожлантириш учун ҳар бир фан бўйича мустақил таълим тури ташкил этилган бўлиб, мустақил таълим - бул талабаларнинг дарсдан бўш вақтларида кундалик ўқув тизимида ҳар бир фан бўйича ўтилаётган мавзулар асосида олиб бориладиган билим тури яъни талабаларнинг дарсда ўтган мавзуларига боғлиқ бўлган адабиётларни мустақил ўқиб, шу асосда эркин фикрларини билдиришидир.

Мустақил ишлар дастлабки билимларнинг шаклланиши омиллари асосида талабаларда шаклланидиган ва улардан талаб қилинадиган малакаларни аниқлашдир. Бу мақсадга етиш учун талабалар томонидан идрок қилинадиган вазифаларни ечиш зарурлиги кўзда тутилади. Мустақил ишларни бажариш давомида ўзлаштирилган ахборотлар хотирада қайта ишланади ва типик вазифаларни бажаришга қаратилган билимлар шакланади. Бу мақсадга идрок қилинадиган масалаларни ечиш чоғида талабалардан ё танлаб олинган фактларни тавсифлаш асосида объектлар ва ҳодисаларни аниқ баён қилиш ёки ўрганилаётган объект ва ҳодисалардаги ўзгаришларнинг сабабини асослаш ҳамда уни ифодалаш орқали етиш мумкин. Демак, адабиёт фанидан мустақил иш мавзулари берилганда талабалар ўзлари ўқиган бадиий асарларни таҳлил қилиб ўрганиши керак. Масалан, ёзувчи Т.Қайипбергеновнинг «Қорақалпоқ достони» трилогияси бутун бир даврнинг тарихий жараёнини очиб берадиган бўлса, трилогиянинг уч бўлимидаги тарихий шахслар Маман бий, Айдос бий ва Ерناзар бийларнинг аатрофидаги воқеаликларни ўрганиш талаба учун жудаям қизиқарли факт.

Талабаларнинг билиш (идрок қилиш) фаолияти аввал ўзлаштирилган ўқув ахборотининг мазмуни, тузилмасини қайта ишлаш, қисман қайта лойиҳалаш ва янгилашдан иборат бўлади. Бундай қайта

лойиҳалаш ва янгилаш тавсиф қилинаётган объектни таҳлил қилиш, вазифани турли йўллар билан бажариш, улардан энг тўғри ёки мантиқий изчиллигини топиш каби ечиш усуллари танлаш зарурлигини келтириб чиқаради. Масалан, «Қорақалпоқ достони» трилогиясининг учта бўлимини бирма-бир таҳлил қилиб ўрганиш, ҳар бир тарихий шахснинг ҳаракати шу даврнинг ижтимоий-сиёсий аҳволи, халқнинг яшаш тарзини тўлиқ талқин қилиш талабани мустақил фикрлашга ундайди.

Талабаларга адабиёт фанидан мустақил ишларни беришдан асосий мақсад – уларда ижодий фаолиятга омиллар яратишдир. Бундай ишларни бажаришдаги талабаларнинг билиш фаоллиги шундан иборатки, бунда талабалар муҳокама қилинаётган бадиий асар моҳиятига тобора чуқур кириб боради, зарур бўлган янги, олдиндан номаълум бўлган воқеаликларни топиш ва янги ахборотларни юзага келтириш тамойилларини ҳал қилиш учун зарур бўлган янги муносабатларни ўрнатади. Талаба вазифаларни бажаришнинг ҳар бир босқичида ўзи яратиши лозим бўлган, унинг учун янги бўлган ҳаракатлар моҳияти, у ёки бу ахборот характери устида бош қотиришга мажбур бўлади.

Талабаларнинг мустақил таълими адабиёт фани ўқитувчиси раҳбарлигида олиб борилади. Мисол тариқасида олий таълим муассасасида мустақил дарсларни ташкиллаштиришда интерфаол методларнинг бир неча турини қўллаш мумкин. Масалан, талабаларнинг қорақалпоқ ёзувчи-шоирларининг асарларига бўлган қизиқиши қай даражада эканлигини билиш учун дарс пайтида «Ақлий ҳужум» методидан фойдаланиб, ёзувчи-шоирлар ижоди бўйича бир неча саволлар тузади ва шу асосда талабаларнинг шоир асарларига бўлган қизиқишини текшириб кўради.

Мавзу бўйича талабаларга бериладиган саволлар мажмуаси ўқитувчи томонидан олдиндан тайёрланган бўлиши яхши натижа беради. Ўқитувчи ёзувчи-шоирлар асарларидан куйидагича саволлар тузиши мумкин:

1. Кунхожанинг биографик характердаги қўшиқларига мисоллар келтиринг.
2. Ажиниёз шоирга “Зийўар” тахаллуси нима учун берилган?
3. Бердақ шоирни нима учун реалист шоир сифатида тилга оламиз?
4. И.Юсупов поэзиясида қорақалпоқ халқининг миллий характери қандай акс этган?

5. Ёзувчи Т.Қайипбергеновнинг «Қорақалпоқ достони» трилогияси асаридаги воқеалар қайси даврларни ўз ичига олади?

Фан ўқитувчиси шундай саволлар бериш орқали талабаларнинг ёзувчи-шоирларнинг ижодига бўлган қизиқишини пайқаб олгандан сўнг ёзувчи-шоирлар асарлари бўйича бор бўлган китоблар билан материаллар рўйхатини, адабиётларни уларга тавсия этиши керак.

Фан ўқитувчиси ёзувчи-шоирларнинг ҳар бир асарини ўтиб бўлгандан сўнг талабаларга мустақил таълим учун топшириқлар беради ва адабиётлар рўйхатини тавсия этади. Шунингдек, талабаларга бу адабиётларни қандай фойдаланиши ва ўзлаштириши кераклиги ҳақида зарур маслаҳатлар беради. Талабаларнинг берилган топшириқлар бўйича фикр юритишлари ўқитувчи томонидан тўғри йўлга солиб турилади ва рағбатлантириб борилади. Юқорида берилган саволлар бўйича талабаларнинг фикрлари шаклланиб бўлгач, охириги марта умумлаштирилиб, аниқ фикрга келинади. Сўнг талабалар ўзлари ишлаган мустақил ишларини солиштириб, ўзларини ўзлари баҳолайди.

Фан ўқитувчисининг биринчи вазифаси талабалар орасида китоблар билан танишиш каби ҳар хил китобхонлар танловларини ташкиллаштириб туриши керак.

Адабиёт дарсларида фан бўйича мустақил таълим дарсларини ўтишдаги асосий масала - фан ўқитувчиси талабалар билан индивидуал ишлашишни йўлга қўйиши керак. Сабаби амалий дарс вақтларида талабаларга бадиий адабиёт материаллари тўғрисида умумий берилган шарҳловчи консультациялар етарли даражада бўлмаслиги мумкин.

Мустақил таълимни ташкиллаштиришда талабаларнинг эркин фикрлаш уқувликларини кенг ривожлантириш учун муаммоли таълимни йўлга қўйиш ва уларга режада кўрсатилган мавзулар бўйича муаммоли саволлар беришини ўргатиш лозим. Талаба бир савол бўйича ўз устида ишлаётиб, иккинчи бир саволнинг жавобини топишга ҳам ҳаракат этиши керак.

Фан ўқитувчисининг мустақил таълимни ўтиш методикаси орқали талабалар ўзларида фойдали ва аҳамиятли материалларни ўзлаштириб олиши мумкин

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Азизходжаева.Н. Ўқув жараёнининг самарадорлигини оширишда педагогик технологиялар, Тошкент, 2007
2. Пахратдинов А. Қарақалпақ әдебиятын оқытуў методикасы, Нөкис, «Билим» 1992

3. Рахимов.О. Инновацион педагогик технологиялар, ўқув қўлланма,
Қарши, 2011

